

экономического потенциала, созданию предпосылок для привлечения инвестиционных ресурсов.

Список использованных источников

1. Маклакова Ю.А. Социально-экономическая природа стратегического макроэкономического планирования / Ю.А. Маклакова // Экономика и менеджмент инновационных технологий. – 2016. – № 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ekonomika.snauka.ru/2016/03/11106> (Дата обращения: 07.05.2022).

2. Морковкин Д.Е. Развитие взаимодействия государства и бизнеса в России: состояние и перспективы / Д.Е. Морковкин // Экономика промышленности. – 2016; (1): 47 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://doi.org/10.17073/207216332016147> (Дата обращения: 05.05.2022).

3. Муравьев Н.В. Внутренние и внешние факторы развития государственно-частного партнёрства в России / Н.В. Муравьев // ЖУРНАЛ: Известия Саратовского университета. Серия: Экономика. Управление. Право – 2012. – Т. 12. – Вып. 1. – С. 27-32.

4. Игнатова Т.В. Критерии и инструменты оценки общественной эффективности проектов государственно-частного партнёрства / Т.В. Игнатова, В.Ф. Марадудина // Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. – 2016. – № 4. – С. 7-12.

УДК
DOI

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

УШАКОВА Д.С.,
преподаватель кафедры гражданского и
предпринимательского права факультета
юриспруденции и социальных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены особенности деятельности государства по регулированию развития малого бизнеса и его влияния на экономику ДНР. Исследована роль государственного регулирования развития малого бизнеса в современных условиях. Рассмотрены основные проблемы развития малого бизнеса в ДНР, предложен комплекс мероприятий по их решению.

Ключевые слова: малый бизнес, государство, методы государственного регулирования, предпринимательство, государственная поддержка, государственное регулирование

STATE REGULATION OF SMALL BUSINESS IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

USHAKOVA D.S.,
lecturer of the Department of Civil and Business
Law, Faculty of Jurisprudence and Social
Technologies
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article discusses the specifics of the state's activities to regulate the development of small business and its impact on the economy of the DPR. The role of state regulation of small business development in modern conditions is investigated. The main problems of small business development in the DPR are considered, a set of measures to solve them is proposed.

***Keywords:** small business, state, methods of state regulation, entrepreneurship, state support, state regulation*

Постановка задачи. В ходе исследования данной темы необходимо изучить особенности государственной политики в сфере регулирования малого предпринимательства, определить основные проблемы, которые возникают на пути осуществления их деятельности, а также предложить пути их решения.

Актуальность. В современных условиях хозяйствования важным является развитие малого предпринимательства в Донецкой Народной Республике. Динамичное развитие малого предпринимательства является фактором формирования конкурентной среды, ускорения научно-технического прогресса, роста уровня занятости, формирования среднего класса. Неотъемлемой составляющей успеха развития малого предпринимательства является всесторонняя и стабильная его поддержка со стороны государства.

Анализ последних исследований и публикаций. Значительный вклад в развитие теоретических и практических аспектов формирования и реализации отдельных составляющих государственного регулирования развития малого бизнеса сделан такими учёными: В.Э. Полетаев, Ф.И. Биншток, Н.А. Мамедова и др. В их трудах раскрыт вопрос о создании организационно-правовых, экономических условий для развития малого предпринимательства и дальнейшего совершенствования механизма реализации государственной политики в сфере поддержки малого предпринимательства. Однако на сегодняшний день проблема государственной поддержки малого предпринимательства требует более детального внимания и исследований.

Целью статьи является определение особенностей государственного регулирования малого предпринимательства в ДНР.

Изложение основного материала исследования. Малые предприятия – достаточно распространённая и эффективная форма хозяйствования. Фактором, обуславливающим высокую социальную значимость малого предпринимательства, является тот факт, что по своему характеру малое предпринимательство основывается на учёте местных потребностей, интересов, с ориентацией на локальные рынки. За счёт меньшего масштаба малые предприятия являются более гибкими к переменным экономическим условиям и в большей степени способны реагировать на колебания потребительского спроса [1, с. 39].

Для экономики ДНР малое предпринимательство является преимущественным, так как:

- выступает как стабилизирующий элемент, смягчая проблемы структурной перестройки и обеспечения занятости населения;
- обеспечивает расширение сферы услуг и розничной торговли для удовлетворения разнообразных потребностей населения.

Основными проблемами, сдерживающими развитие малого предпринимательства, являются:

1) общее состояние экономики ДНР. На тенденции развития малого предпринимательства напрямую влияет негативная динамика основных макроэкономических показателей;

2) низкая конкуренция на внутренних рынках. Во многих сферах наблюдается высокая концентрация крупных предприятий, а показатели выхода на рынок новых фирм остаются низкими. Количество субъектов малого бизнеса в большинстве стран превышает 95% от общего количества субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность;

3) ограниченный доступ к финансовым ресурсам. Малый бизнес имеет меньшие возможности для развития, поскольку при одинаковом уровне фискального давления крупные предприятия имеют большие возможности по привлечению финансовых ресурсов;

4) ограниченный доступ к рынку. По сравнению с крупными корпорациями субъекты малого бизнеса имеют меньшие возможности расширения географии сбыта своей продукции, а также участия в государственных закупках;

5) технологические барьеры, в частности ограниченный доступ к инновациям и исследованиям. Из-за нехватки финансовых и человеческих ресурсов малые предприятия имеют незначительные возможности самостоятельно реализовывать исследовательские проекты, направленные на постоянное техническое и технологическое совершенствование;

6) нестабильность бюджетного финансирования программ поддержки малого предпринимательства;

7) неразвитость механизмов финансово-кредитной поддержки и страхования рисков малых предприятий.

Решение указанных проблем развития малого бизнеса в ДНР должно стать одним из ключевых направлений государственной политики, ведь именно малое предпринимательство будет способствовать значительному повышению эффективности реализации отечественного экономического

потенциала, усилению конкурентоспособности внутренней экономики ДНР [2, с. 87].

Государственное регулирование малой предпринимательской деятельности является системой экономического, социального, организационного, правового и политического обеспечения благоприятного бизнес-климата для формирования и развития малого предпринимательства [3, с. 94]. В течение последних лет на правительственном уровне уделяется значительное внимание построению системы государственной поддержки малого предпринимательства.

В соответствии с Указом Главы ДНР «Об установлении условий отнесения юридических лиц и физических лиц-предпринимателей к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также форм, условий и порядка оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» № 304 от 01.10.2021 г. понятие малого бизнеса объединяет следующие две категории [4]:

1) субъекты малого предпринимательства (юридические лица – субъекты хозяйствования любой организационно-правовой формы и формы собственности, среднее количество работников которых за отчётный период (календарный год) не превышает 100 лиц и годовой доход от любой деятельности не превышает сумму, эквивалентную 800 миллионам рублей);

2) субъекты микропредпринимательства (обычно физические лица-предприниматели, у которых указанные показатели не превышают 15 человек и 120 миллионов рублей соответственно).

Основными целями государственной политики в сфере малого предпринимательства являются:

1) создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства;

2) обеспечение развития субъектов малого предпринимательства с целью формирования конкурентной среды и повышения уровня их конкурентоспособности;

3) стимулирование инвестиционной и инновационной активности субъектов малого предпринимательства;

4) содействие производству субъектами малого предпринимательства деятельности по продвижению производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на внутреннем и внешнем рынках;

5) обеспечение занятости населения путём поддержки предпринимательской инициативы граждан.

В свою очередь, исходя из перечисленных выше целей, политика содействия развитию малого предпринимательства решает широкий спектр задач, которые стоят перед экономикой ДНР. Среди них можно выделить такие:

1. Гибкое и своевременное реагирование на тенденции развития экономики. Одной из особенностей малых предприятий является увеличение без существенных капитальных вложений производства потребительских

товаров и услуг, расширение их ассортимента, обеспечение гибкого, своевременного реагирования на изменение спроса;

2. Содействие в решении проблемы занятости позволит привлечь квалифицированные кадры в предпринимательскую деятельность в соответствии с потребностями;

3. Преодоление территориального и отраслевого монополизма будет способствовать развитию конкуренции на принципах честности и качества ведения бизнеса;

4. Наконец, создание этого сектора экономики является позитивной альтернативой вывода из «тени» предпринимательских структур, устраняет его скрытое положение на рынке путём совершенствования условий деятельности легально работающих субъектов малого предпринимательства.

Стратегически важное значение малого бизнеса для социально-экономического развития государства является одним из главных аргументов, которым обосновывается целесообразность его государственной поддержки [5, с. 46].

С целью содействия развитию малого бизнеса в ДНР введена упрощённая система налогообложения, учёта и отчётности субъектов малого предпринимательства. Плюсов и минусов этой системы, зависящих от условий осуществления предпринимательской деятельности, хозяйственных операций и от величины его доходов, достаточно много.

Упрощённая система налогообложения – специальный налоговый режим, введённый для снижения налоговой нагрузки и стимулирования малого предпринимательства в Донецкой Народной Республике. Упрощённая система налогообложения значительно легче с точки зрения ведения бухгалтерского учёта, хотя имеет ряд ограничений. Так, существует список разрешённых для этой системы налогообложения видов деятельности. Кроме этого, существуют ограничения допустимого объёма дохода и количества наёмных рабочих. За всё время существования применять упрощённую систему налогообложения могли как физические лица-предприниматели, так и юридические лица [6, с. 124].

Упрощённая система налогообложения введена с целью поддержки малого предпринимательства на этапе создания собственного бизнеса с установлением достаточно простых и прозрачных правил налогообложения, определение базы налогообложения и минимизации процедур учёта и отчётности с целью улучшения бизнес-климата. Развитие малого бизнеса является наиболее эффективным инструментом рыночного реформирования экономики.

Важность этого сектора экономики проявляется в том, что увеличивается количество занятого населения, в результате чего увеличивается уровень дохода населения, а это приводит к тому, что растёт совокупный спрос, следствием которого является увеличение производства.

В отличие от зарубежных стран, ДНР, где поддержка малого бизнеса также провозглашена одним из главных приоритетов экономической политики, достигла значительно меньшего прогресса в развитии системы его фискальной поддержки. Введение упрощённой системы налогообложения,

учёта и отчётности рассматривается как значительное достижение, хотя в большинстве стран оно является лишь механизмом преодоления нарушения нейтральности налоговой системы.

В нынешних условиях сама по себе упрощённая система налогообложения уже не способна быть стимулом активизации сектора малого бизнеса. Хаотичные и резкие изменения условий ведения бизнеса, непрогнозируемая фискальная политика, высокий уровень коррупции привели к тому, что количество субъектов малого бизнеса в последние годы начало снижаться [7, с. 512]. В связи с этим в Донецкой Народной Республике необходимо пересмотреть систему налоговых инструментов поддержки малого предпринимательства, чтобы сформировать мощный импульс для его развития.

Основными мерами со стороны государства по совершенствованию налоговых инструментов поддержки малого предпринимательства в ДНР должны стать такие:

1) уменьшение налоговых препятствий для изменения организационно-правовой формы ведения предпринимательской деятельности. Во время открытия своего бизнеса большинство владельцев малых предприятий выбирает статус физического лица-предпринимателя, однако через определённое время в случае роста масштаба деятельности у них может возникнуть желание создать юридическое лицо. Такое действие будет обозначать развитие бизнеса, поэтому государству необходимо поддерживать этот процесс и обеспечить «непрерывность» предприятия;

2) расширение внутренних источников финансирования в условиях ограниченности доступа к кредитным ресурсам и чрезмерно высокой стоимости долговых ресурсов. Высокие ставки кредитов, жёсткие условия и длительный срок их получения, нехватка достаточного обеспечения существенно снижают шансы малых предпринимателей на получение доступа к внешним финансовым ресурсам;

3) введение стимулов для создания в малом бизнесе высококвалифицированных рабочих мест. Сектор малого предпринимательства формирует резерв для создания значительного количества рабочих мест. Однако, в отличие от мощных корпораций, субъекты малого предпринимательства более чувствительны к расходам, которые связаны с созданием дополнительных рабочих мест. В связи с этим необходимо принять комплекс мер, которые бы снижали нагрузку на ликвидность малых предприятий в связи с расширением штата.

Для того чтобы малый бизнес эффективно функционировал в государственной экономике и давал положительные результаты, так, как он это делает в зарубежных государствах, нужно использовать ряд универсальных методов государственного регулирования и стимулирования развития малого предпринимательства, в частности:

установление системы льгот, в том числе смягчение налоговой политики;

государственная поддержка развития факторинговой и лизинговой деятельности;

финансово кредитная и инвестиционная поддержка;
обеспечение участия субъектов малого предпринимательства в выполнении поставок для государственных и местных нужд;
размещение государственного заказа на выпуск продукции и оказание услуг сектором малых предприятий на конкурсной основе;
совершенствование нормативно правовой базы в сфере предпринимательской деятельности;
предоставление достоверной информации предпринимателям об условиях деятельности;
информационно-консультационное обслуживание, в рамках которого должна предоставляться помощь по проблемам формирования и функционирования малых предприятий.

В развитых странах мира государства активно создают информационно-консультационные центры, которые объединяют правительственные структуры, предпринимательские ассоциации, торговые палаты, банковские учреждения; помощь в материально-техническом обеспечении.

Вывод. Малое предпринимательство является важным звеном в экономике ДНР. Оно играет в экономике любой страны довольно большую роль. Малое предприятие является неотъемлемой частью социально-экономической системы страны, обеспечивая стабильность рыночных отношений, вовлекая большую часть граждан страны в систему отношений путём открытия ими собственного дела, обеспечивая высокую эффективность производства путём глубокой специализации и кооперации производства, что благоприятно сказывается на экономическом росте национальной экономики.

Государственное регулирование по обеспечению условий развития малого бизнеса должно осуществляться через проведение социально-экономической, валютно-финансовой, структурно-инвестиционной и научно-технической политики в виде различных рычагов: разработки целевых программ с ресурсным обеспечением, проведение налоговой и тарифной политики, системы госзаказов, субсидий, кредитов, гарантий, информационно-маркетингового обеспечения, системы государственного прогнозирования и программирования.

Иными словами, государственное регулирование – форма целенаправленного влияния государства через систему экономических и административных методов с целью поддержки и обеспечения развития сферы платных услуг и других видов экономической деятельности. Государственная поддержка особенно необходима малому предпринимательству, так как позволит активизировать его деятельность, обеспечить занятость населения.

Список использованных источников

1. Мамедова Н.А. Малый бизнес в рыночной среде / Н.А. Мамедова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 218 с.

2. Полетаев В.Э. Государство и бизнес: инновации и перспективы / В.Э. Полетаев – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 281 с.

3. Пинская М.Р. Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства: совершенствование правового регулирования / М.Р. Пинская. – М.: КноРус, 2020. – 615 с.

4. Об установлении условий отнесения юридических лиц и физических лиц-предпринимателей к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также форм, условий и порядка оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства: указ Главы Донецкой Народной Республики № 304 от 01.10.2021 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnra-dnr.ru/nra/0001-304-20211001/>

5. Венгеровский Е.Л. Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства: совершенствование правового регулирования / Е.Л. Венгеровский. – М.: КноРус, 2020. – 164 с.

6. Биншток Ф.И. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: учебное пособие / Ф.И. Биншток. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 200 с.

7. Ручкина Г.Ф. Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Совершенствование правового регулирования / Г.Ф. Ручкина. – М.: Русайнс, 2019. – 870 с.

УДК 354
DOI

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ШЕВЧУК Н.В.,
аспирантка кафедры «Менеджмент
непроизводственной сферы»
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье проанализированы основные проблемы формирования кадровой политики и системы государственной гражданской службы Донецкой Народной Республики. Проанализированы причины возникновения проблем формирования кадрового обеспечения. Отмечается необходимость внедрения на территории Донецкой Народной Республики ряда мероприятий и механизмов по повышению эффективности организации деятельности государственной гражданской службы.

***Ключевые слова:** государственная служба, эффективность, управление, механизмы, государство, органы государственной власти, оценка, стратегия развития, Донецкая Народная Республика*